

EDITORIAL

“La ciencia no sabe de países, porque el conocimiento le pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina el mundo. La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de todo progreso.”

Louis Pasteur

La comunicación científica, en los últimos tiempos, ha logrado que la información que se genera en el proceso de investigación pueda ser difundida a sus pares, nacional e internacionalmente de forma inmediata.

En sus orígenes, la difusión de los hallazgos científicos involucraba una elite que producía la información y un sector cautivo mayoritario se concentraba en ser receptor de esos conocimientos.

Con el pasar de los años, la comunicación unidireccional ha evolucionado a una comunicación participativa que involucra a todos los actores del proceso, desde los investigadores hasta los beneficiarios finales; esto ha favorecido el desarrollo de innumerables publicaciones que reciben contribuciones de científicos de gran trayectoria, así como de investigadores noveles que inician su carrera en el maravilloso mundo de los descubrimientos y las innovaciones.

Las nuevas tecnologías contribuyen, de forma multidimensional, a mejorar tanto la presentación de estas publicaciones, como a ampliar el alcance de las mismas; así cualquier investigador en el mundo puede colocar a la disposición de la sociedad los productos de su trabajo intelectual en formatos que pueden estar de lo tradicional a lo interactivo.

El objetivo del proceso de socialización de los resultados de la investigación agrícola es ayudar a consolidar una producción de alimentos óptimos que permita cubrir las necesidades de los habitantes de nuestro planeta, sin perjudicar al hombre y el ambiente.

En este sentido, la Revista Agronomía Tropical del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), Venezuela, en sus 67 años de trayectoria ha publicado temas en todas las áreas especializadas de la agricultura, convirtiéndose en un referencial del conocimiento científico.

Para proseguir con esta trayectoria se presenta en este volumen una serie de trabajos, que fortalecen el conocimiento agroproductivo de rubros importantes como yuca, café, caraota y de potencialidad como el jobo; además muestra algunos aportes en el área del control de plagas, propiciando el uso de bioinsumos, al tiempo de contribuir con la comprensión de la diversidad de insectos de Venezuela.

Así mismo, realza temas relacionados al cambio climático, además del impacto generado por los cambios en la agricultura tradicional de las culturas originarias, y presenta algunos trabajos relacionados a las nuevas tecnologías agrícolas. Dejando en claro que el avance de la producción agrícola de un país depende en gran magnitud del conocimiento generado por la investigación y la socialización al mundo de los expertos comprometidos con la humanidad.

Ligia Carolina Rosales

EDITORA JEFA